

Das Zollstockproblem mit numerischer Analyse

Harald Schröder

2015

Wir betrachten die Figur innerhalb des Zollstocks:

Von Interesse ist das Drachenviereck, das von vier Seiten eines Zollstocks aufgespannt wird.

Dazu benötigen wir die Abbildungen. Gesucht ist der maximale Flächeninhalt der Drachenfigur mit gegebenen a und α . γ ist die Veränderliche.

Sinussatz:

$$\frac{f}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sin(180^\circ - \frac{\gamma}{2} - \alpha)} \Rightarrow f = \frac{a \sin \alpha}{\sin(180^\circ - \frac{\gamma}{2} - \alpha)}$$

$$\frac{s}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sin(180^\circ - \gamma - \alpha)} \quad \text{und} \quad \frac{e}{2} = s \cdot \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{e}{2} = \frac{a \sin \alpha \sin \frac{\gamma}{2}}{\sin(180^\circ - \gamma - \alpha)}$$

Mit der Flächenformel $F = \frac{ef}{2}$ erhalten wir:

$$F = \frac{a^2 \sin^2 \alpha \sin \frac{\gamma}{2}}{\sin(180^\circ - \frac{\gamma}{2} - \alpha) \cdot \sin(180^\circ - \gamma - \alpha)} \quad \alpha = \text{const.}$$

mit $\sin(180^\circ - \beta) = \sin \beta$ wird daraus:

$$F'(\gamma) = \frac{a^2 \sin^2 \alpha \sin \frac{\gamma}{2}}{\sin(\frac{\gamma}{2} + \alpha) \cdot \sin(\gamma + \alpha)} \quad (1)$$

Diese Flächenformel muß nach γ differenziert werden. Wir bilden die Ableitung des Nenners mit Produkt- und Kettenregel:

$$\left(\sin\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \cdot \sin(\gamma + \alpha) \right)' = \frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \sin(\gamma + \alpha) + \sin\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \cos(\gamma + \alpha)$$

$$\text{Zähler:} \quad \left(\sin \frac{\gamma}{2} \right)' = \frac{1}{2} \cdot \cos \frac{\gamma}{2}$$

Quotientenregel:

$$\frac{F'(\gamma)}{a^2 \sin^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \cdot \sin^2(\gamma + \alpha)} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \cos \frac{\gamma}{2} \cdot \sin\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \cdot \sin(\gamma + \alpha) \right. \\ \left. - \left(\frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \cdot \sin(\gamma + \alpha) + \sin\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \cdot \cos(\gamma + \alpha) \right) \cdot \sin \frac{\gamma}{2} \right)$$

Das notwendige Kriterium für lokale Extrema ist $F'(\gamma) = 0$.

$$\frac{1}{2} \cdot \cos \frac{\gamma}{2} \sin\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \sin(\gamma + \alpha) - \left(\frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \sin(\gamma + \alpha) \right. \\ \left. + \sin\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \cos(\gamma + \alpha) \right) \cdot \sin \frac{\gamma}{2} = 0$$

Es gilt $\frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \tan \beta$. Wir dividieren durch $\cos(\frac{\gamma}{2} + \alpha) \cdot \cos(\gamma + \alpha)$. Dann folgt:

$$\frac{1}{2} \cdot \cos \frac{\gamma}{2} \tan\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \tan(\gamma + \alpha) - \left(\frac{1}{2} \cdot \tan(\gamma + \alpha) + \tan\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right)\right) \cdot \sin \frac{\gamma}{2} = 0$$

dividiert durch $\sin \frac{\gamma}{2} \cdot \tan\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right) \cdot \tan(\gamma + \alpha)$:

$$\frac{1}{2 \cdot \tan \frac{\gamma}{2}} - \frac{1}{2 \cdot \tan\left(\frac{\gamma}{2} + \alpha\right)} - \frac{1}{\tan(\gamma + \alpha)} = 0 \quad (2)$$

Hieraus muß γ in Abhängigkeit von α bestimmt werden. Das kann durch die Ersetzung der Tangensausdrücke durch Sinus und Kosinus geschehen. Die Anwendung des Näherungsverfahrens von Newton kann hier problematisch sein. Ob hier lokale Maxima oder lokale Minima vorliegen, muß mit der 2. Ableitung jeweils im konkreten Fall überprüft werden. Es sind auch Sattelpunkte möglich. (vgl. Bilder)

Damit sich eine Drachenfigur ergibt, muß sein:

$$\begin{aligned} 360^\circ - \gamma - 2\varphi &< 180^\circ & \text{und} & & \varphi &= 180^\circ - \alpha - \gamma \\ \Rightarrow 360^\circ - \gamma - 2 \cdot (180^\circ - \alpha - \gamma) &< 180^\circ & \Leftrightarrow & & 2\alpha + \gamma &< 180^\circ \\ \Rightarrow \gamma &< 180^\circ - 2\alpha & \Rightarrow & & \alpha &< \frac{180^\circ - \gamma}{2} \end{aligned}$$

Im Fall $2\alpha + \gamma = 180^\circ$ entsteht ein gleichschenkliges Dreieck (eine spezielle Drachenfigur).

Wir schauen uns nun einige Beispiele von lokalen Extrema beim Zollstockproblem an. Das Ergebnis ist folgende Tabelle, bei der α und γ in Altgrad angegeben sind und $a = 1$ gewählt wird:

α	$\gamma; F(\gamma)$ (lokales Maximum)	$\gamma; F(\gamma)$ (lokales Minimum)
1	1.4154;0.0029955	87.9819;0.0002993
2	2.8383;0.0059966	85.9249;0.0011754
3	4.2761;0.0090093	83.8241;0.0025954
5	7.2309;0.0150936	79.4674;0.0069313
7	10.3603;0.0213007	74.8478;0.0130263
9	13.7813;0.0276928	69.8611;0.0205844
10	15.6584;0.0309822	67.1763;0.0248137
12	19.9567;0.0378132	61.2179;0.0339582
14	25.6819;0.0451162	53.7734;0.0436804
15	30.0000;0.0490381	48.5865;0.0485897
15.5	33.4365;0.0511068	44.7085;0.0510586
15.6	34.4555;0.0515335	43.6009;0.0514777
15.7	35.8097;0.0519664	42.1579;0.0519476
15.75	36.8016;0.0521860	41.1217;0.0521800
15.76	37.0639;0.0522302	40.8505;0.0522262
15.77	37.3704;0.0522746	40.5350;0.0522723
15.78	37.7554;0.0523192	40.1412;0.0523182
15.79	38.3550;0.0523640	39.5290;0.0523639

Für α größer gleich 15.8 Altgrad gibt es keine lokalen Extrema. Zu beachten ist, daß $\gamma < 180^\circ - 2\alpha$ sein muß.

Literatur

- [1] Harald Schröder „Spezielle Extremalprobleme“ 2000 Wissenschaft und Technik Verlag Berlin